

FRAGATA, Cláudio. **A África que você fala**. Ilustrado por Maurício Negro. Rio de Janeiro: Globinho, 2021. 32 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

O resgate das palavras que vieram do continente africano que fazem parte do vocabulário brasileiro. Ricamente ilustrado por Maurício Negro o texto nos traz palavras cheias de Dengo e de Ginga e que nem sabemos que vieram da África porque já são muito nossas como: farofa, fubá e banana.

Palavras-chave: Diversidade cultural; Vocabulário; História cultural.

¹ Elaborada para a 48ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2022 – Produção 2021, categoria Informativo.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.